

Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ,
старший науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
ім. Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)
yrylinskyi@gmail.com

ЗБРОЯ І ГРОМАДЯНИ (ЧИ ПОВИННІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ БУТИ ОЗБРОЄНИМИ?)

DOI:

Ці три роки жорстокої війни на виживання зясували українцям багато такого, чого вони не знали про себе. Наприклад, для багатьох громадян стали відкриттям власна стійкість, мужність і здатність бути вояком, бути захисником, бути чоловіком, який готовий жертвувати своїм життям, щоб захистити свою родину, своїх дітей від окупанта, вберегти Україну від знищення.

Сьогодні, коли війна триває вже понад три роки, усі громадяни України мають зрозуміти, що навіть коли війна закінчиться, а закінчиться вона, безумовно, нашою перемогою, тема військового вишколу й озброєння громадян має перейти зі сфери теоретичних обговорень у площину практичного впровадження й повсякденної турботи громадян, громад і держави.

Водночас з осені 2023 року суспільство охопила жвава дискусія про мобілізацію і передбачувано виявила, що український народ складається не лише з героїв, готових негайно стати до бою, і людей, здатних на самопожертву. Наше суспільство – це також громадяни які, за можливості, воліли б уникати участі у війні. Їхнє небажання особисто брати участь бойових діях (у захисті себе й своїх близьких) сильніше за страх бути інтернованим, катованим чи загинути від рук окупанта. Вони женуть від себе думки про те, що в разі окупації їх все одно буде мобілізовано окупантами й відправлено як гарматне м'ясо на наступну війну, хоча історія російської та більшовицької імперій, свідчить про те, що так було завжди. Не заглиблюючись у більш давню історію, варто нагадати, що саме українці становили основну масу як рекрутів, так і загиблих під час кримської війни 1853–1856 рр. Вони масово гинули також на фронтах як Першої, так і Другої світових воєн. Їх безжально кидали на ворожі шанці й під час окопної війни, і при форсуванні Дніпра, й при штурмі Берліна чи Кенігсберга.

Саме тому нам, сучасним українцям, у тилу й на фронті варто вже нині, не чекаючи закінчення війни, починати розробляти власну концепцію захисту держави, а отже, навчання й мобілізації громадян, виховання в них змалечку розуміння й усвідомлення обов'язку спільно захищати своє право жити у власній вільній і демократичній державі.

Ключові слова: зброя, громадяни, громада, захист держави.

Yaroslav PYLYNSKYI,
Senior Research of the department
foreign systems of pedagogical education and adult education
Institute of Pedagogical Education and Adult Education
named after Ivan Zyzun of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)
ypylynskyi@gmail.com

WEAPONS AND CITIZENS. (SHOULD UKRAINIAN CITIZENS BE ARMED?)

These three years of a brutal war for survival have revealed to Ukrainians many things they did not know about themselves. For example, for many citizens, their own resilience, courage, and ability to be a soldier, to be a defender, to be a man who is ready to sacrifice his life to protect his family, his children from the occupier, to save Ukraine from destruction became a discovery.

Today, when the war has been going on for more than three years, all citizens of Ukraine must understand that even when the war ends, and it will certainly end with our victory, the topic of military training and arming citizens must move from the sphere of theoretical discussions to the plane of practical implementation and everyday concern of citizens, communities, and the state.

At the same time, since the fall of 2023, society has been gripped by a lively discussion about mobilization and predictably revealed that the Ukrainian people consist not only of heroes ready to immediately go into battle, and people capable of self-sacrifice. Our society is also made up of citizens who, if possible, would prefer to avoid participating in war. Their reluctance to personally participate in hostilities (in defense of themselves and their loved ones) is stronger than the fear of being interned, tortured, or killed by the occupier. They drive away the thought that in the event of occupation they will still be mobilized by the occupiers and sent as cannon fodder to the next war, although the history of the Russian and Bolshevik empires shows that this has always been the case. Without delving into more ancient history, it is worth recalling that it was Ukrainians who made up the bulk of both recruits and those killed during the Crimean War of 1853-1856. They also died en masse on the fronts of both the First and Second World Wars. They were mercilessly thrown into enemy trenches during trench warfare, during the crossing of the Dnieper, and during the storming of Berlin or Königsberg.

That is why we, modern Ukrainians, in the rear and at the front, should start developing our own concept of state defense right now, without waiting for the end of the war, and therefore, training and mobilizing citizens, instilling in them from an early age an understanding and awareness of the duty to jointly defend our right to live in our own free and democratic state.

Keywords: *weapons, citizens, community, state defense.*

Постановка проблеми. Проблема права громадян бути озброєними сягає давніх часів. У демократичних суспільствах вона переважно вирішувалася через обов'язок усіх громадян мити зброю, вміти нею користуватися і відповідно разом захищати батьківщину. Недемократичні суспільства переважно забороняли населенню мати зброю і спиралися на найману армію. Сучасні демократії зуміли захистити себе від авторитарних країн і збудувати процвітаючі суспільства саме спираючись на озброєних громадян. Україні, щоб вижити у сучасному світі, у якому зусібич посилюються авторитарні та тоталітарні режими, необхідно шукати опору у власних силах, а отже, громадяни України повинні мати зброю і вміти ефективно її використовувати. Досвід інших демократичних держав має стати нам у пригоді.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Першим відомим обґрунтуванням необхідності озброєння громадян є відома праця Фукідіда Історія Пелопоннеської війни [1]. Пізніше цю тему опрацьовували Мак'явеллі у своїй відомій праці Державець [2], відомі діячі американської революції Александер Гамільтон, Джеймс Медісон, Джон Джей у своїй праці «Федераліст» [3].

У сучасній Україні ця проблема обговорюється переважно у фаховій юридичній літературі. Так, наприклад, у статті «Що потрібно знати про декларування зброї» розміщеній

на порталі МВС України просто наводиться порядок реєстрації зброї [4], а на порталі Протокол.юа, з'ясовується Якою зброєю мають право володіти громадяни України? [5]. Поодинокі статті в електронних медіа як то стаття Григорія Усатого «Україні потрібен закон щодо обігу зброї» [6] лише порушують проблему, проте не дають їй належного розвитку і осмислення. Не набагато краще стан справ і з іншими зверненнями до цієї теми. Так, Українська асоціація власників зброї розмістила нещодавно на своєму порталі статтю з промовистою назвою «Зброя, кара і Закон» [7] у якій розглядає цю проблему лише з точки зору вузько законодавчого врегулювання права громадян придбати зброю, і володіти нею. Крім того, у статті «Право громадян на зброю – pro et contra»: про право громадян на володіння бойовою вогнепальною зброєю» опублікованій ще у 2016р. Фріс П. Л., завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника, спробував обґрунтувати право громадян України володіти зброєю [8].

Таким чином, ця тема може вважатися практично нерозробленою в сучасній українській науковому обігу, проте, з огляду на війну на виживання, що триває вже понад три роки є, на нашу думку, першочергово важливою. Адже від того, чи зможе українське суспільство належним чином організувати володіння громадянами зброєю, залежить його існування.

Метою статті є осмислення необхідності озброєння громадян України та системного підходу до їх військової підготовки як елементу стійкої моделі національної безпеки в умовах триваючої війни та на перспективу після перемоги. Автор прагне ініціювати суспільну дискусію щодо ролі кожного громадянина у захисті держави та формування нової культури безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, коли війна триває вже понад три роки, усі громадяни України мають зрозуміти, що навіть коли війна закінчиться, а закінчиться вона нашою перемогою, тема військового вишколу й озброєння громадян має перейти зі сфери приватних обговорень переважно в Інтернеті в площину практичного впровадження й удосконалення, стати предметом повсякденної турботи громадян, громад і держави.

Водночас з осені 2023 року суспільство охопила жвава дискусія про мобілізацію і передбачувано виявила, що український народ складається не лише з героїв, готових негайно стати до бою, і людей, здатних на самопожертву. Наше суспільство – це також громадяни, які, за можливості, воліли б уникати участі у війні. Їхнє небажання особисто брати участь бойових діях (у захисті себе й своїх близьких) сильніше за страх бути інтернованим, катованим чи загинути від рук окупанта. Вони женуть від себе думки про те, що в разі окупації їх все одно буде мобілізовано окупантами й відправлено як гарматне м'ясо на наступну війну, хоча історія російської імперії свідчить про те, що завжди було саме так. Не заглиблюючись у більш давню історію, варто лише нагадати, що саме українці становили основну масу як рекрутів, так і загиблих під час кримської війни 1853–1856 рр. Вони масово гинули також на фронтах як Першої, так і Другої світових воєн. Їх безжально кидали на німецькі та австрійські шанці й під час окопної війни, і при форсуванні Дніпра, і при штурмі Берліна чи Кенігсберга.

Саме тому нам, сучасним українцям, у тилу й на фронті варто вже нині, не чекаючи закінчення війни, починати розробляти власну концепцію захисту держави, а отже, принципи навчання й мобілізації громадян, виховання в них змалечку розуміння й усвідомлення обов'язку спільно захищати своє право жити у власній вільній і демократичній державі.

Як показали останні десятиліття, для існування й розвитку суспільства в мирний час, мабуть, не потрібно, щоб усі громадяни були героями, людьми, які повсякчас готові як фізично, так і психологічно до організованої відсічі нападникам, які володіють зброєю і вміють її ефективно застосовувати, навчені виконувати команди й віддавати їх. Саме тому, десятиліття що минули на Європейському континенті по Другій світовій війні, відзначилися стрімким піднесенням добробуту, адже в суспільстві були передусім затребувані представники мирних професій, а не воїни-захисники, виробники товарів широкого вжитку,

а не озброєння. Є підстави вважати, що з початком ХХІ ст. ця епоха завершилася. І людство повернулося якщо не до звичного колись стану війни усіх проти всіх і права сильного, то принаймні почуло відверті декларації про повернення до такого стану справ. А лідери РФ навіть продемонстрували видимий рух у цьому напрямку.

Саме тому варто нагадати, що саме ті суспільства, які сьогодні успішно продовжують існувати у світі, у попередні епохи змогли знайти такі засоби оборони, організуватися й виховати своїх громадян так, щоб вони були здатним захищати себе й свою державу. Упродовж багатьох віків запорукою успішного опору ворогам і захисту вітчизни від їхніх зазіхань було масове володіння громадянами зброєю, що потребувало їх постійного навчання злагоджено та вміло її застосовувати. Грецькі поліси, Рим за часів республіки, середньовічні італійські міста-держави, Голландські провінції – усі ці державні утворення завдячують своїм тривалим і безпечним існуванням саме озброєним і добре навченим громадянам. Протягом останніх двох століть Швейцарська Конфедерація змогла захистити свою незалежність, свободу й добробут саме спираючись на озброєних громадян – на «міліцію» (яке в первинному сенсі цього слова означало «армію громадян» [9]).

Отож, сучасні українці також мають згадати власний історичний досвід. Адже протягом кількох сторіч власна «озброєна міліція» – українські козаки – боронили наш край від зазіхань чужинців. І всупереч уявленням, нав'язаним нам ворогами протягом кількох останніх століть, козаки були переважно успішними. Ці озброєні громадяни, всупереч численним спробам анігіляції українського народу з боку різних агресорів, допомогли українцям не лише зберігати власну ідентичність на своїй землі, а навіть економічно й культурно розвиватися.

Можливо, спираючись саме на ці давні традиції, цей культурний код вічного воїна, перебуваючи в складі й Габсбурзької імперії, і російської імперії, а особливо її останнього втілення радянсько-більшовицького союзу, українці попри все не втратили здатності до збройного протистояння ворогам. І хоча ця, остання, імперія всілякими засобами намагалася пасифікувати українців, перетворюючи їх із озброєних громадян на покірливих підданих – рабів імперії, події останніх років довели марність цих намагань.

Сучасна війна на знищення, яка триває вже понад три роки, що точиться під відкриті заклики до геноциду українців, спонукає нас усіх – громадян України – максимально уважно поставитися до проблеми власного захисту і реального виживання. Адже досвід громадян, які вижили під час окупації, незаперечно засвідчує, що головною метою окупантів у цій війні є знищення громадян України і заміщення їх новоприбульцями з глибин території РФ. Саме тому сучасний досвід більшості європейських країн у створенні законодавства й порядку володіння громадянами зброєю навряд чи підходить Україні. Адже останні десятиліття після Другої світової війни Європа жила в умовах миру та гарантій з боку США цей мир оберігати. Саме тому не лише володіння зброєю, але й загальне військове зобов'язання нині сприймаються більшістю в європейських суспільствах як недоречні [10].

Натомість сьогодні Україна опинилася в тому минулому, коли війну справді сприймали продовженням політики, а великі держави вважали цілком доречним завойовувати близьких і не дуже сусідів, нищити їхню економіку та населення. Сьогодні Україна, як колись Швейцарія чи новостворені Сполучені Держави Америки (саме так, на нашу думку, мають називатися українською мовою США, тим більше, що саме так їх називають інші слов'янські народи) [11], має справу із російською імперією, яка, ніколи не припинить робити спроби захопити нашу землю, поневолити й винищити наш народ. Тому громадянам України та її владі, якщо вони не хочуть бути знищеними найближчими роками і в наступні десятиліття, потрібно постійно дбати про те, щоб усі громадяни України могли зі зброєю в руках ефективно захищати нашу землю від ворожої агресії.

Тим, хто справді турбується про майбутнє України, про її виживання й процвітання, про недоторканність її кордонів, було б варто передусім звернутися до досвіду Швейцарії, але не завадило б також поцікавитися досвідом Сполучених Держав, Фінляндії чи Ізраїлю у сфері озброєння та військового вишколу громадян. На увагу заслуговує і сучасний досвід балтійських держав, адже їхні уряди, розуміючи ступінь загрози з боку РФ, намагаються навчити більшість своїх громадян ефективно давити відсіч агресору [12].

Проте, оскільки історично першими в новітній історії масово почали озброюватися саме громадяни Швейцарії, вважаємо за доцільне подати короткий огляд досвіду цієї альпійської держави, адже, завдячуючи саме власним збройним силам, вона ніколи не була завойована, а її досвід було творчо застосовано у вже згаданих вище державах. Заради справедливості варто зазначити, що невдовзі після французької буржуазної революції відбулася буржуазна революція у Швейцарській конфедерації. У цей відносно короткий період революційної сваволі й безладу швейцарська конфедерація формально нетривалий час визнала зверхність Франції. Проте французькі війська не перетинали її кордонів і швейцарська республіка лише узгоджувала свою діяльність з французьким консулом, який перебував тоді в Женеві. Отже, протягом століть гарантом державного суверенітету Швейцарської конфедерації та свободи її громадян були саме озброєні громадяни.

У боротьбі за незалежність Сполучені Держави також спиралися на власних озброєних громадян. Більшість із них володіла зброєю, яку використовували передусім для полювання, а за необхідності й для захисту своїх осель. Протягом десятиліть, що передували війні за незалежність, сутички з індіанцями та між колоністами були звичною справою, адже в умовах освоєння нових земель конфлікти за право власності на землю відбувалися доволі часто. Отож від часу свого заснування американські колонії Британії мали спеціальні закони, які регулювали володіння та використання зброї. Ці закони також стосувалися особистої безпеки, запобігання злочинності, дозволу на полювання, загальної оборони тощо. Незважаючи на значну схожість, закони щодо контролю за зброєю в американських колоніях відрізнялися від англійських у двох важливих аспектах. По-перше, американські колонії не обмежували використання та володіння зброєю для громадян залежно від певного соціально-економічного статусу. А отже, по-друге, американські колонії створювали свої ополчення з усіх громадян незалежно від їхньої приналежності до різних верств населення. Крім того, в американських колоніях чоловіки всіх станів мали самі зберігати свою зброю та інше спорядження, необхідне для підтримання власної безпеки, захисту громади та держави [13].

У своїй упевненості в тому, що володіння зброєю має бути загальним, громадяни американських колоній спиралася на праці італійського політичного філософа Нікколо Макіавеллі [2] та британського філософа Джеймса Харрінгтона [15]. Ці мислителі у своїх працях обґрунтовували важливість особистого володіння зброєю громадянами для забезпечення загальної безпеки та захисту прав народу в республіці. Вони по суті пропагували філософію озброєного громадянства, згідно з якою кожен громадянин є солдатом, а кожен солдат – громадянином. Саме ці ідеї було зафіксовано в Другому додатку до Конституції США. Так, у ній зазначено: «Добре врегульована міліція необхідна для безпеки вільної держави, права людей зберігати й носити зброю не можуть бути порушеними». («A well regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed»). У цьому Другому додатку слово «міліція» вжито саме в значенні «озброєні громадяни», від лат. *militia* «військова служба, війна», від *miles* «солдат», у такому значенні «громадянської армії – міліції» (на відміну від професійних солдатів) слово вперше згадується у британських документах у 1690-х роках [16].

Під час війни за незалежність Йохан Валтраверс – впливовий, як на той час, швейцарський науковець і викладач – у своїх листах до Бенджаміна Франкліна наголошував, що нова республіка – Сполучені Держави – повинна стати зі Швейцарією республіками-сестрами [17].

Як показує подальший перебіг подій, саме спираючись на озброєних громадян, американські колонії виграли війну за незалежність. А по тому перед ними постало завдання якнайкраще облаштувати свою нову країну, яка складалася з 13 окремих республік в оточенні великих і сильних колоніальних імперій. Враховуючи досвід Війни за незалежність, батьки-засновники вирішили зберегти право громадян на зброю як запоруку незалежності держави й підтримки підвалин міцної демократії в державі, як запобіжник від спроб узурпації влади.

Сьогодні, коли світ переживає новий виток імперіалізму й на зміну усталеному в Європі після Другої світової війни порядку, що полягав у недоторканності кордонів, знову

повернулося право сильного перекроювати кордони на свій розсуд, лише сильна армія здатна гарантувати безпеку й добробут держави. Бо лише держава із сильною армією може зупинити агресора та сподіватися на підтримку й допомогу сусідів у разі такої агресії.

З огляду на це Україні потрібна «озброєна міліція», яка змогла б захистити її народ від агресивних дій сусідів. По суті, без загальної мілітаризації свідомості громадян неможливо буде налагодити такий рівень оборони держави, який зробив би збитки, завдані спробою агресії проти неї, неприйнятно нищівними для агресора. З цією метою необхідно повністю переглянути стосунки громадянина, громади та держави у сфері володіння зброєю, налагодити навчання усіх без винятку громадян того, як бути готовими зупинити агресора та кваліфіковано надавати домедичну допомогу.

Оскільки війна стала високотехнологічною, то навчання володіння новими технологіями ведення бойових дій за допомогою роботизованих систем повинно стати пріоритетом для навчання молоді, а також важливою складовою освіти дорослих, адже від злагоджених спільних дій усіх вікових груп нашого суспільства й обох статей наряду залежатиме як індивідуальне, так і групове виживання в умовах тотальної війни, яку наразі веде проти нас Російська Федерація.

Вважаємо, що для цього Міністерству освіти і науки України при взаємодії з Міністерством оборони, Міністерством цифрових технологій, Міністерством охорони здоров'я та іншими відомствами держави із залученням приватного сектору необхідно створити всеохопну програму розвитку оборони України.

На четвертому році війни варто зрозуміти всім, хто не бачить свого майбутнього поза межами України, хто вважає її своїм домом і місцем для самореалізації, що оборона держави є безумовним пріоритетом. Тільки сильна незалежна Україна зможе претендувати на належне місце в нових оборонних союзах, які складаються сьогодні у світі. Для цього необхідно також передбачити формування професійної контрактної армії, а також обов'язкове військове навчання для всіх громадян, крім тих, хто не може бути учасником оборони країни за станом здоров'я чи за віком. Для всіх громадян передбачити регулярну перепідготовку для підтримання навичок, набутих у період попереднього навчання, чи оволодіння новими навичками й знаннями, пов'язаними зі змінами в технологіях ведення оборонних дій.

Після проходження строкової служби особовий склад зараховують у запас. Ніякої різниці між спрямуванням чоловіків і жінок на службу в запас не повинно бути. ЗСУ також повинні мати право призвати резервістів для:

- служби в запасі тривалістю до одного місяця що три роки до досягнення 45 років (рядові) або 50 років (офіцери). Резервісти можуть піти добровольцями після досягнення цього віку за погодженням з управлінням персоналу армії;
- безпосередньої активної служби у воєнний час.

Усі українці, які служили в ЗСУ та віком до 45 років, мають право на службу в резерві, якщо не передбачено інше звільнення. Лише ті, хто відбув не менше 20 днів служби в запасі протягом останніх трьох років, вважаються дійсними резервістами.

На рівні громади, на нашу думку, необхідно запровадити випробувану століттями швейцарську модель навчання загального володіння стрілецькою зброєю та навичками надання домедичної допомоги. Для цього необхідно, щоб передусім громади контролювали володіння зброєю, вишкіл та перепідготовку громадян, а також порядок зберігання зброї та набоїв.

Для цього необхідно законодавчо упорядкувати з урахуванням досвіду цієї війни створення та підтримання функціонування системи територіальної оборони. Продумати спосіб її функціонування й підтримання злагодженості й боєздатності в умовах мирного часу, надавши територіальній обороні певні права у здійсненні функцій, попередньо властивих рятувальникам, пожежникам парамедикам тощо. На базі об'єднаних територіальних громад створити в межах територіальної оборони підрозділи із розмінування територій.

Додати необхідні доповнення до навчальних планів закладів середньої та вищої освіти, враховуючи необхідність швидкої добровільної мобілізації усіх громадян, які можуть бути мобілізовані за станом здоров'я.

Міністерству освіти і науки разом із відповідними міністерствами Кабінету міністрів та приватними підприємствами на місцях необхідно створити мережу закладів професійно-технічного навчання, спрямовану на забезпечення потреб оборони як на рівні окремих громад, так і на рівні держави в цілому. Для цього створити державний фонд підтримки інновацій у сфері оборонних технологій, а також законодавчу рамку для забезпечення функціонування недержавних фондів розвитку оборонних технологій.

Висновки. Усі перелічені заходи є критично важливими для виживання України як держави і українців як нації в сучасному світі, де кожний передусім має дбати про себе сам. Як показують події останніх двох десятиліть, людство позбулося страхів великої війни, а егоїзм як колективний, так і особистий, а також жадібність витіснили обережність і прагнення підтримувати колективну безпеку. Лише власна армія, власне озброєння та розумно побудовані союзи, засновані на спільності безпекових та економічних інтересів, зможуть допомогти українцям зберегти мир у своєму домі. І тут нам у пригоді можуть стати ідеї батьків-засновників США про те, що для підтримання демократії потрібні передусім демократи, а демократами можуть бути лише освічені, свідомі, моральні громадяни. Отже, наша мета віднині – підготовлені, мотивовані й озброєні громадяни, сильні громади, а відтак непереможна держава.

Список використаних джерел та літератури

1. Thucydides. History of the Peloponnesian War / translated by Steven Lattimore, 1998. URL: <https://ia801701.us.archive.org/25/items/thucydides-lattimore/Thucydides%20%5BLattimore%5D.pdf> (дата звернення: 06.04.2025)
2. Мак'явеллі Н. Державець. URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/MachiavelliNiccolo/Derzhavets/> (дата звернення: 06.04.2025).
3. Гамільтон А., Медісон Д., Джей Д. Федераліст, Сфера, К., 2002. – 492.
4. Що потрібно знати про декларування зброї URL: <https://mvs.gov.ua/zbroia> (дата звернення: 06.04.2025)
5. Якою зброєю мають право володіти громадяни України? URL: https://protocol.ua/ua/yakoyu_zbroeyu_mayut_pravo_voloditi_gromadyani_ukraini/ (дата звернення: 06.04.2025)
6. Усатий Г., Україні потрібен закон щодо обігу зброї. URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105280> (дата звернення: 06.04.2025)
7. Зброя, кара і Закон. URL: <https://uavz.org/zbroya-kara-i-zakon/>(дата звернення: 06.04.2025)
8. Фірс П.Л. «Право громадян на зброю – pro et contra»: про право громадян на володіння бойовою вогнепальною зброєю URL: https://protocol.ua/ua/pravo_gromadyan_na_zbroyu_pro_et_contra_pro_pravo_gromadyan_na_volodinnya_boyovoyu_vognepalnoyu_zbroeyu/ (дата звернення: 06.04.2025)
9. Див докладніше: <https://www.etymonline.com/word/militia> Від лат. militia «військова служба, війна», від miles «солдат». Поняття militia «громадянська армія» (на відміну від професійних солдатів) уперше згадують у 1690-х роках, можливо, походить від французького слова milice. Історично англосаксонські війська, які чинили опір вікінгам, були ополченнями, створеними графствами. В історії США до 1777 року militia розумілася як «уся сукупність чоловіків, оголошених за законом придатними до військової служби, без призову, незалежно від того, чи були вони озброєні та спеціально навчені».
10. Якось повертаючись літаком до Європи зі Сполучених Штатів, я мав сусідом поляка, який розповів мені, зокрема, що його дружина заборонила йому дарувати синові іграшкового водяного пістолета та й взагалі будь-яку іграшкову зброю, щоб, не дай боже, не виховати дитину в мілітарному дусі. І це було у 2018 році, вже після нападу РФ на Україну.
11. Так по-польськи це: Stany Zjednoczone Ameryki, а по хорватськи Sjedinjene Američke Države.

12. Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness and Mobility to Counter Hybrid Threats, by Dr. Michael Jonsson & Dr. Johan Engvall // <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206481> // Ron Tira, ed. (2009). The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military Effectiveness. Sussex Academic Press.
13. Gun control in the United States. URL: <https://www.britannica.com/technology/gun-control/Gun-control-in-the-United-States> (дата звернення: 06.04.2025)
14. Worden, Blair. «James Harrington and The Commonwealth of Oceana, 1656» and «Harrington's Oceana: origins and aftermath, 1651—1660,» in David Wootton, ed. Republicanism, liberty, and commercial society, 1649–1776 (Stanford: 1994)
15. Див. докладніше значення в Етимологічному словнику: URL: <https://www.Etymonline.com/search?q=Militia> (дата звернення: 06.04.2025)
16. Лист від Валтраверса до Франкліна 10 січня 1778 р. URL: <https://founders.archives.gov/?q=Correspondent%3A%22Valltravers%2C%20Johann%20Rodolphe%22%20Correspondent%3A%22Franklin%2C%20Benjamin%22&s=1111311111&r=9> (дата звернення: 06.04.2025)
17. Concept of nation-army in Switzerland. URL: <https://theanalyticon.com/en/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-en/concept-of-nation-army-in-switzerland/> (дата звернення: 06.04.2025).
18. Sabine Mannitz. The Normative Construction of the Soldier in Switzerland: Constitutional Conditions and Public Political Discourse URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=45897d17542954b392f4570a833eeaf90b7a5550> (дата звернення: 06.04.2025).
19. Roislien, Hanne Eggen (2013). "Religion and Military Conscription: The Case of the Israeli Defense Forces (IDF)", *Armed Forces & Society* 39, No. 3, pp. 213–232.
20. Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness and Mobility to Counter Hybrid Threats, by Dr. Michael Jonsson & Dr. Johan Engvall. URL: <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206481> (дата звернення: 06.04.2025)
21. Gun control in the United States. URL: <https://www.britannica.com/technology/gun-control/Gun-control-in-the-United-States> (дата звернення: 06.04.2025).
22. Гамільтон А., Медісон Д., Джей Д. Федераліст, Сфера, К., 2002. – 492.
23. Ron Tira, ed. (2009). The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military Effectiveness. Sussex Academic Press.
24. Thucydides. History of the Peloponnesian War / translated by Steven Lattimore, 1998. URL: <https://ia801701.us.archive.org/25/items/thucydides-lattimore/Thucydides%20%5BLattimore%5D.pdf> (дата звернення: 06.04.2025)
25. Worden, Blair. «James Harrington and The Commonwealth of Oceana, 1656» and «Harrington's Oceana: origins and aftermath, 1651—1660,» in David Wootton, ed. Republicanism, liberty, and commercial society, 1649–1776 (Stanford: 1994)
26. Усатий Г., Україні потрібен закон щодо обігу зброї. URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105280> (дата звернення: 06.04.2025)
27. Фірс П.Л. «Право громадян на зброю – pro et contra»: про право громадян на володіння бойовою вогнепальною зброєю» URL: https://protocol.ua/ua/pravo_gromadyan_na_zbroyu_pro_et_contra_pro_pravo_gromadyan_na_volodinnya_boyovoyu_vognepalnoyu_zbroeyu/ (дата звернення: 06.04.2025)

References

1. Thucydides. History of the Peloponnesian War / translated by Steven Lattimore, 1998. URL: <https://ia801701.us.archive.org/25/items/thucydides-lattimore/Thucydides%20%5BLattimore%5D.pdf> (accessed: 06.04.2025) [In English]
2. Makiavelli N. Derzhavets [Machiavelli, N. The Prince.] URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/MachiavelliNiccolo/Derzhavets/> (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]
3. Hamilton A., Medison D., Dzhei D. Federalist, Sfera, K., 2002. – 492. [Hamilton, A., Madison, J., Jay, J. The Federalist Papers. Kyiv: Sfera, K., 2002. – 492 pages.][In Ukrainian]
4. Shcho potribno znaty pro deklaruvannia zbroi [What You Need to Know About Weapon Declaration.] URL: <https://mvs.gov.ua/zbroia> (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]

5. Yakoiu zbroieiu maiut pravo volodity hromadiany Ukrainy? [What Types of Weapons Are Ukrainian Citizens Allowed to Own?] URL: https://protocol.ua/ua/yakoyu_zbroeyu_mayut_pravo_voloditi_gromadyani_ukraini/ (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]

6. Usatyi H., Ukraini potriben zakon shchodo obihu zbroi. [Usatyi, H. Ukraine Needs a Law on the Circulation of Weapons.] URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105280> (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]

7. Zbroia, kara i Zakon. [Weapons, Punishment, and the Law.] URL: <https://uavz.org/zbroya-kara-i-zakon/> (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]

8. Firs P.L. «Pravo hromadian na zbroiu – pro et contra»: pro pravo hromadian na volodinnia boiovoiu vohnepalnoiu zbroieiu» [Firs, P.L. "The Right to Bear Arms – Pro et Contra": On the Right of Citizens to Own Military Firearms] URL: https://protocol.ua/ua/pravo_gromadyan_na_zbroyu_pro_et_contra_pro_pravo_gromadyan_na_volodinnya_boyovoyu_vognepalnoyu_zbroeyu/ (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]

9. Dyv dokladnishe: <https://www.etymonline.com/word/militia> Vid lat. militia «viiskova sluzhba, viina», vid miles «soldat». Poniattia militia «hromadianska armiia» (na vidminu vid profesiinykh soldativ) upershe zghaduiut u 1690-kh rokakh, mozhlyvo, pokhodyt vid frantsuzkoho slova milice. Istorychno anhlosaksonski viiska, yaki chynly opir vikinham, byly opolchenniamy, stvorenymy hrafstvamy. V istorii SShA do 1777 roku militia rozumilasia yak «usia sukupnist cholovikiv, oholoshenykh za zakonom prydatnymy do viiskovoi sluzhby, bez pryzovu, nezalezhno vid toho, chy byly vony ozbroieni ta spetsialno navcheni». [See more: <https://www.etymonline.com/word/militia>. From Latin militia «military service, war», from miles «soldier». The term militia in the sense of «citizens army» (as opposed to professional soldiers) first appeared in the 1690s, possibly derived from the French word milice. Historically, Anglo-Saxon forces resisting Viking invasions were militias raised by counties. In U.S. history, until 1777, militia referred to «the entire body of men declared by law as eligible for military service, without being conscripted, regardless of whether they were armed or specially trained»] [In Ukrainian]

10. Yakos povertaiuchys litakom do Yevropy zi Spoluchenykh Shtativ, ya mav susidom poliaka, yakyi rozpoviv meni, zokrema, shcho yoho druzhyna zaboronyla yomu daruvaty synovi ihrashkovoho vodianoho pistoletu ta y vzhali bud-yaku ihrashkovu zbroiu, shchob, ne dai bozhe, ne vykhovaty dytynu v militarному dusi. I tse bulo u 2018 rotsi, vzhe pislia napadu RF na Ukrainu. [Once, while flying back to Europe from the United States, I had a Polish neighbor on the plane who told me, among other things, that his wife had forbidden him to give their son a toy water gun — or any toy weapon at all — so as not to raise the child in a militarized spirit. And this happened in 2018, already after Russia's aggression against Ukraine.] [In Ukrainian]

11. Tak po-polsky tse: Stany Zjednoczone Ameryki, a po khovatsky Sjedinjene Američke Države. [In Polish, it is Stany Zjednoczone Ameryki; in Croatian, Sjedinjene Američke Države.] [In Ukrainian]

12. Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness and Mobility to Counter Hybrid Threats, by Dr. Michael Jonsson & Dr. Johan Engvall // <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206481> // Ron Tira, ed. (2009). The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military Effectiveness. Sussex Academic Press [In English]

13. Gun control in the United States. URL: <https://www.britannica.com/technology/gun-control/Gun-control-in-the-United-States> (дата звернення: 06.04.2025) [In English]

14. Worden, Blair. «James Harrington and The Commonwealth of Oceana, 1656» and «Harrington's Oceana: origins and aftermath, 1651—1660,» in David Wootton, ed. Republicanism, liberty, and commercial society, 1649–1776 (Stanford: 1994) [In English]

15. Dyv. dokladnishe znachennia v Etymolohichnomu slovnyku [See the detailed meaning in the Etymological Dictionary] URL: <https://www.etymonline.com/search?q=Militia> (дата звернення: 06.04.2025) [In Ukrainian]

16. Lyst vid Valtraversa do Franklina 10 sichnia 1778 r. [Letter from Valltravers to Franklin, January 10, 1778]. URL: <https://founders.archives.gov/?q=Correspondent%3A%22Valltravers%2C%20Johann%20Rodolphe%22%20Correspondent%3A%22Franklin%2C%20Benjamin%22&s=1111311111&r=9> (дата звернення: 06.04.2025) [In Ukrainian]

17. Concept of nation-army in Switzerland. URL: <https://theanalyticon.com/en/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-en/concept-of-nation-army-in-switzerland/> (accessed: 06.04.2025) [In English]
18. Sabine Mannitz. The Normative Construction of the Soldier in Switzerland: Constitutional Conditions and Public Political Discourse URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=45897d17542954b392f4570a833eeaf90b7a5550> / (accessed: 06.04.2025) [In English]
19. Roislien, Hanne Eggen (2013). «Religion and Military Conscription: The Case of the Israeli Defense Forces (IDF)», *Armed Forces & Society* 39, No. 3, pp. 213–232. [In English]
20. Guardians of the North: The Finnish Army Improves Readiness and Mobility to Counter Hybrid Threats, by Dr. Michael Jonsson & Dr. Johan Engvall. URL: <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206481> (accessed: 06.04.2025) [In English]
21. Gun control in the United States. URL: <https://www.britannica.com/technology/gun-control/Gun-control-in-the-United-States> (accessed: 06.04.2025) [In English]
22. Hamilton A., Madison D., Dzhei D. *Federalist*, Sfera, K., 2002. – 492. [In Ukrainian]
23. Ron Tira, ed. (2009). *The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military Effectiveness*. Sussex Academic Press. [In English]
24. Thucydides. *History of the Peloponnesian War* / translated by Steven Lattimore, 1998. URL: <https://ia801701.us.archive.org/25/items/thucydides-lattimore/Thucydides%20%5BLattimore%5D.pdf> (accessed: 06.04.2025) [In English]
25. Worden, Blair. «James Harrington and The Commonwealth of Oceana, 1656» and «Harrington's Oceana: origins and aftermath, 1651—1660,» in David Wootton, ed. *Republicanism, liberty, and commercial society, 1649–1776* (Stanford: 1994) [In English]
26. Usatyi H., *Ukraini potriben zakon shchodo obihu zbroi*. [Usatyi, H. *Ukraine Needs a Law on the Circulation of Weapons*] URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105280> (accessed: 06.04.2025) [In Ukrainian]
27. Firs P.L. «Pravo hromadian na zbroiu – pro et contra»: pro pravo hromadian na volodinnia boiovoiu vohnepalnoiu zbroieiu» [Firs, P.L. «The Right of Citizens to Bear Arms – Pro et Contra»: On the Right of Citizens to Possess Combat Firearms] URL: https://protocol.ua/ua/pravo_gromadyan_na_zbroyu_pro_et_contra_pro_pravo_gromadyan_na_volodinnya_boiovoyu_vognepalnoyu_zbroeyu/ (accessed: 06.04.2025). [In Ukrainian]